

MA'MURIY PREYUDITSIYALI JINOYAT TARKIBINING OBYEKTIV VA
SUBYEKTIV BELGILARINING YURIDIK TAHLILI

Azbergenova Munira Charjau qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti «Jinoyat qonunchiligini qo'llash nazariyasi
va amaliyoti» magistri muniraazbergenova5@gmail.com

Kamalova Dildora G'ayratovna

Ilmiy rahbar: Yuridik fanlar doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19550069>

Annotatsiya: Mazkur materialda ma'muriy preyuditsiyali jinoyat tarkibining obyektiv va subyektiv belgilarini aniqlash hamda ularning yuridik tahlili yoritilgan. Unda ma'muriy preyuditsiya institutining jinoyat huquqi nazariyasidagi rivojlanish tarixi, shaxsning ijtimoiy xavflilik darajasini baholashdagi o'rni va mazkur institutga nisbatan turli huquqshunos olimlarning qarashlari tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida ma'muriy preyuditsiyali normalarning qo'llanilish ko'lami va ularning jinoyat turlari bo'yicha tasnifi keltirilgan. Maqolada jinoyat subyekti sifatida ma'muriy jazoga tortilgan shaxslarni maxsus subyektlarning alohida guruhi sifatida e'tirof etish masalasi ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Ma'muriy preyuditsiya, jinoyat tarkibi, obyektiv tomon, subyektiv tomon, ijtimoiy xavflilik, subyekt, maxsus subyekt, jinoiy javobgarlik, Jinoyat kodeksi, huquqbuzarlik.

Аннотация: В данном материале рассматриваются объективные и субъективные признаки состава преступлений с административной преюдицией, а также проводится их юридический анализ. Анализируется история развития института административной преюдиции в теории уголовного права, его роль в оценке степени общественной опасности личности и взгляды различных ученых-правоведов на данный институт. Кроме того, рассматриваются сфера применения норм с административной преюдицией в Уголовном кодексе Республики Узбекистан и их классификация по видам преступлений. В статье также поднимается вопрос о признании лиц, ранее подвергнутых административному наказанию, отдельной группой специальных субъектов преступления.

Ключевые слова: административная преюдиция, состав преступления, объективная сторона, субъективная сторона, общественная опасность, субъект, специальный субъект, уголовная ответственность, Уголовный кодекс, правонарушение.

Abstract: This material analyzes the objective and subjective elements of the composition of crimes involving administrative prejudice, as well as their legal

analysis. It examines the historical development of the institute of administrative prejudice in criminal law theory, its role in assessing the level of social dangerousness of a person, and the views of various legal scholars regarding this institute. In addition, the scope of application of administrative-prejudicial norms in the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan and their classification by types of crimes are presented. The article also raises the issue of recognizing persons previously subjected to administrative penalties as a separate group of special subjects of crime.

Keywords: administrative prejudice, corpus delicti, objective element, subjective element, social dangerousness, subject, special subject, criminal liability, Criminal Code, offense.

Zamonaviy jinoyat huquqi nazariyasida ma'muriy preyuditsiya instituti huquqbuzarliklarni tasniflash hamda jinoiy javobgarlikni differensiyalash jarayonida muhim o'rin egallaydi. Bugungi kunda huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish mexanizmlarini takomillashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Shu nuqtai nazardan, ma'muriy preyuditsiya instituti shaxsning ilgari ma'muriy javobgarlikka tortilganligini inobatga olgan holda, uning keyingi xatti-harakatlariga jinoyat-huquqiy baho berish imkonini yaratadi.

Mazkur institutning mohiyati shundan iboratki, ma'muriy huquqbuzarlikning takror sodir etilishi shaxsning xatti-harakatlari ijtimoiy xavflilik darajasining ortganligini anglatadi va bu holat qilmishni jinoyat sifatida kvalifikatsiya qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Ma'muriy preyuditsiyali jinoyat tarkibini o'rganish jinoyat huquqi fanida dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki ushbu institut doirasida jinoyat tarkibining obyektiv va subyektiv belgilarini aniq belgilash amaliyotda qonun normalarini to'g'ri qo'llashda muhim ahamiyat kasb etadi.

"Ma'muriy preyuditsiya" atamasi jinoyat huquqi nazariyasiga faqat XX asrning 60-yillari boshlarida kiritilgan. Shu vaqt mobaynida bu tushuncha shaxs avval ma'muriy huquqbuzarlik sodir etib, tegishli tartibda javobgarlikka tortilganidan so'ng, yana shunga o'xshash huquqbuzarlikni sodir etsa, uning harakati jinoyat sifatida baholanishiga olib keladigan huquqiy institut sifatida shakillanib kelmoqda.

E.V. Yamashevaning fikricha, ma'muriy preyuditsiyaning mohiyati, agar qilmish shunday huquqbuzarlik uchun bir yoki ikkita ma'muriy jazo

qo'llanilgandan so'ng muayyan vaqt oralig'ida sodir etilgan bo'lsa, jinoiy javobgarlikka tortishdan iborat¹ hisoblanadi deb ta'kidlaydi.

D.S. Chikinning fikricha, ma'muriy preyuditsiyali jinoyatlarda jinoyat tarkibining muhim elementi sifatida shaxsning ilgari ma'muriy javobgarlikka tortilganligi e'tirof etiladi. Bunda bir xil qilmish ikki bosqichda yuridik baholanadi: avval u ma'muriy huquqbuzarlik sifatida ko'rib chiqilib, tegishli jazo qo'llaniladi, keyinchalik esa ayni qilmish takror sodir etilganda jinoyat tarkibining zaruriy belgisi sifatida namoyon bo'ladi².

Biroq mazkur yondashuvga nisbatan qarshi pozitsiyalar ham mavjud bo'lib, ular ma'muriy preyuditsiya institutini tanqidiy baholaydilar. Xususan, bu pozitsiyaga ko'ra, D.V. Shemyakin ma'muriy preyuditsiya "non bis in idem" tamoyiliga zid ekanligini ta'kidlaydi³. Uning fikricha, shaxs bir xil qilmish uchun avval ma'muriy javobgarlikka tortilib, keyinchalik aynan shu holat takror sodir etilganda jinoyat sifatida baholanadi. Natijada, bir xil xatti-harakat ikki bosqichda baholanib, mohiyatan bir qilmish uchun ikki marotaba javobgarlik yuzaga kelayotgandek holat vujudga keladi.

Shu sababli, ushbu yondashuv tarafdorlari ma'muriy preyuditsiya institutini qo'llashda ehtiyotkorlik zarurligini, u ayrim hollarda shaxsning huquqlari va qonuniy manfaatlariga putur yetkazishi mumkinligini alohida ta'kidlaydilar.

Mamlakatimiz jinoyat huquqi nazariyasida ma'muriy preyuditsiyani qo'llash tarafdorlari tomonidan ilgari surilayotgan konseptual yondashuvga ko'ra, ma'muriy huquqbuzarliklarni takroran sodir etish holatlarini jinoyat sifatida kvalifikatsiya qilish qonuniylik va adolat tamoyillariga zid emas, balki ular bilan uzviy uyg'unlikda namoyon bo'ladi. Chunki bir turdagi huquqbuzarlikning qayta sodir etilishi shaxsning ijtimoiy xavflilik darajasi oshganligini, uning xulq-atvorida barqaror salbiy tendensiyalar va ijtimoiy normalarga nisbatan befarqlik shakllanganligini ko'rsatadi. Shu bois bunday holat huquqiy baholash nuqtayi nazaridan yuqori darajadagi ijtimoiy xavfga ega qilmish sifatida e'tirof etilishi asosli hisoblanadi.

Ma'muriy preyuditsiyali jinoyat tarkibini tahlil qilish jarayonida jinoyatning obyektiv tomonini chuqur o'rganish alohida ilmiy va amaliy ahamiyatga ega

¹ Ямашева Е. В. К вопросу о восстановлении института административной преюдиции в уголовном праве России // Российское право, 2009. № 10. С. 69-79.

² Чикин Д. С. Преступление с административной преюдицией как вид сложного единичного преступления // Российский следователь. 2012. № 23. С. 17-21.

³ Шемякин Д. В. Проблемные вопросы использования административной преюдиции в уголовном праве // Российский следователь. 2015. № 15. С. 45-47.

hisoblanadi. Chunki aynan obyektiv tomon orqali qilmishning tashqi ifodasi, uning sodir etilish usuli, yuzaga kelgan oqibatlari hamda huquqiy baholanishi aniqlanadi. Shu bois, mazkur toifa jinoyatlarda obyektiv tomon belgilarini to'g'ri va aniq baholash qilmishni ma'muriy huquqbuzarlikdan ajratish, shuningdek, uning ijtimoiy xavflilik darajasini belgilashda muhim mezon vazifasini bajaradi.

Shu bilan birga, jinoyatning obyektiv tomoni keng mazmunga ega bo'lib, u jinoyatning obyeksi va obyektiv tomon elementlarini o'z ichiga oladi. Ya'ni, jinoyat bilan bevosita zarar yetkaziladigan ijtimoiy munosabatlar (obyekt) hamda qilmishning tashqi namoyon bo'lish shakllari (obyektiv tomon) o'zaro uzviy bog'liq holda tahlil qilinadi.

Jinoyat obyeksi haqidagi ta'limot sohasi kabi ko'p narsa bahsli bo'lgan boshqa birorta ham jinoyat huquqi muammosini aytish qiyin. "Adabiyotlarda hatto bu obyekt - ijtimoiy munosabatlarmi yoki boshqa narsami, degan masala ham hal etilmagan....,"⁴ - deb yozgan edi jinoyat obyeksi nazariyasini o'rganishga katta hissa qo'shgan B.S. Nikiforov. Ushbu muammoni o'rganish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilganiga qaramay, bugungi kunda ham jinoyat obyeksi haqidagi masala aniq hal etilmagan.

Jinoyat obyeksi tushunchasini aniqlash masalasi chuqur munozarali va maxsus ko'rib chiqishga loyiq bo'lsa-da, bu ishda biz jinoyat obyeksi deganda jinoiy qilmish natijasida zarar yetkazilgan, jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan ijtimoiy munosabatlar majmuini tushunamiz.

Jinoyat huquqida ma'muriy preyuditsiya ma'muriy javobgarlikka tortilgan shaxs tomonidan ma'muriy huquqbuzarlik belgilari mavjud bo'lgan qilmishni takroran sodir etganlik uchun jinoiy javobgarlikni nazarda tutuvchi huquqiy normalar konstruksiyasida namoyon bo'ladi. Bunday jinoyat-huquqiy normalar o'z tabiatiga ko'ra blanket xarakterga ega bo'lib, ular bevosita ma'muriy huquq normalariga tayanadi. Ya'ni, ushbu normalar tegishli ma'muriy huquqbuzarlik tarkibining obyektiv belgilarini hamda shaxsning ma'muriy jazoga tortilgan deb hisoblanishi va ushbu holatning amal qilish muddatini belgilovchi ma'muriy-huquqiy qoidalarga havola qiladi.

Ma'muriy preyuditsiya amaldagi Jinoyat kodeksi Maxsus qismining qariyb 1/5 qismida (60 dan ortiq moddada) nazarda tutilgan bo'lib, bu institutning nazariy va amaliy muammolarini kompleks o'rganishni taqozo etadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksidagi ma'muriy preyuditsiyali normalarni quyidagi kategoriyalarga ajratish mumkin⁵: V bob. Oilaga, yoshlarga va axloqqa qarshi

⁴ Никифоров Б.С., *Объект и предмет преступления*, Москва: Госюриздат, 1961, 11-с.

⁵ O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi 27.03.2026-y., 03/26/1124/0277-son) <https://lex.uz/mact/-111453>

jinoyatlar (9 ta modda), VI bob. Shaxsning ozodligi, sha'ni va qadr-qimmatiga qarshi jinoyatlar (2 ta modda), VII bob. Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi jinoyatlar (6 ta modda), VIII bob. Tinchlik va insoniyatning xavfsizligiga qarshi jinoyatlar (1 ta modda), XII bob. Iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar (8 ta modda), XIII bob. Xo'jalik faoliyati sohasidagi jinoyatlar (2 ta modda), XIII 1 bob. Tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilish bilan bog'liq jinoyatlar (8 ta modda), XIV bob. Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish sohasidagi jinoyatlar (3 ta modda), XV bob. Boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar (12 ta modda), XVI bob. Odil sudlovga qarshi jinoyatlar (2 ta modda), XVII bob. Jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar (6 ta modda), XVIII bob. Transport harakati va undan foydalanish xavfsizligiga qarshi jinoyatlar (4 ta modda), XX bob. Jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar (1 ta modda), XX¹ bob. Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar (2 ta modda) ushbu moddalarda ma'muriy preyuditsiyali jinoyat tarkiblari mavjud.

Ko'rib chiqilayotgan toifadagi jinoyatlar tarkibida asosiy obyekt bilan bir qatorda qo'shimcha obyektning ham mavjudligini qayd etish lozim. Mazkur jinoyatlar doirasida asosiy obyekt qilmishning bevosita yo'naltirilgan ijtimoiy munosabatlariga qarab o'zgaruvchan xarakterga ega bo'lib, aniq huquqiy manfaatlarga tajovuz qilish xususiyati bilan belgilanadi.

Jinoiy tajovuzning qo'shimcha obyekt mavjudligi jinoyat subyekt ma'muriy jazoga tortilgan shaxsning ijtimoiy xavfli shaxsi bilan birgalikda ko'rib chiqilayotgan jinoyatlarda ijtimoiy xavflilikning moddiy belgisini tashkil etadi degan xulosaga kelish imkonini beradi. Bunda ma'muriy jazoga tortilgan shaxs tomonidan ma'muriy huquqbuzarlik alomatlar bilan takroran sodir etilgan qilmish faqat jinoyat qonunida to'g'ridan to'g'ri nazarda tutilgan alohida hollarda jinoiy javobgarlikka tortiladi.

Ch.F. Mustafoyevning fikricha⁶, Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan ma'muriy javobgarlikka sabab bo'luvchi qilmish hamda undan keyin sodir etilib jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaruvchi qilmishlar tashqi ko'rinishi, ya'ni obyektiv tomon belgilariga ko'ra o'zaro o'xshash bo'lishi mumkin. Biroq ularning subyektiv tomoni tubdan farq qiladi va aynan shu holat ma'muriy huquqbuzarlikni jinoyatdan ajratishda asosiy mezon sifatida xizmat qiladi.

Mazkur tafovut qasdning intellektual hamda irodaviy elementlaridagi sifat o'zgarishlari bilan izohlanadi. Qilmishning takroran sodir etilishi natijasida shaxsning qonun bilan qo'riqlanadigan ijtimoiy munosabatlarga nisbatan

⁶ Мустафаев Ч. Ф. Административная преюдиция в советском уголовном праве : дис. ... канд. юрид. наук : Баку, 1986. С. 65–66.

huquqiy ongida salbiy dinamika kuchayadi, bu esa uning ijtimoiy xavflilik darajasining oshganligini ko'rsatadi. Natijada, mazkur holat qilmishni jinoyat-huquqiy jihatdan kvalifikatsiya qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, ilgari sodir etilgan ma'muriy huquqbuzarlik jinoyat tarkibining majburiy yoki fakultativ elementi sifatida bevosita hisobga olinmaydi, balki faqat takroriy qilmishni jinoyat sifatida baholashda yuridik shart (preyuditsial ahamiyatga ega holat) sifatida e'tirof etiladi.

Ma'muriy preyuditsiyali tarkibli jinoyatlarda ijtimoiy xavflilikni shakllantiruvchi asosiy omillardan biri sifatida jinoyat sodir etuvchi shaxs, ya'ni qilmishning bevosita tashuvchisi alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, jinoyatchi shaxs nafaqat qilmishni amalga oshiruvchi subyekt, balki uning subyektiv tomonini belgilovchi markaziy element ham hisoblanadi.

Shu nuqtayi nazardan, shaxsning aybi, motivi va maqsadi uning qilmishga nisbatan ichki psixologik-huquqiy munosabatini ifodalaydi hamda jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini aniqlashda muhim mezon bo'lib xizmat qiladi. Aynan shu holatni e'tiborga olib, Yu.I. Lyapunov jinoyat tarkibida shaxsning rolini asosiy tizim tashkil etuvchi element sifatida ko'rsatib, subyektiv munosabatlar jinoyat mazmunini belgilovchi muhim omil ekanligini ta'kidlaydi⁷

Jinoyatchi shaxsining uning qilmishi xususiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi ijtimoiy salbiy xususiyatlari huquqiy normalarni konstruksiyalashda ma'muriy preyuditsiyani qo'llash orqali jinoiy javobgarlikni belgilash uchun shart-sharoit yaratadi. Jinoiy qilmishning ijtimoiy xavfliligi ko'p jihatdan jinoyatchining shaxsi bilan belgilanadi, degan fikrga N.A. Belyayev, V.F. Kirichenko, I.G. Bavsun, M.V. Bavsun va boshqa olimlar ham qo'shiladilar.

Shunday qilib, ma'muriy preyuditsiyali jinoyat-huquqiy normalar ijtimoiy xavfli shaxsga jinoiy-huquqiy ta'sir ko'rsatish orqali jinoyatlarning oldini olish vazifasini bajaradi.

Shu bilan birga, ma'muriy huquqbuzarlik hamda ma'muriy javobgarlikka tortilgan shaxs tomonidan sodir etilgan, tarkibida ma'muriy huquqbuzarlik belgilari mavjud bo'lgan qilmishlar huquqiy tabiatiga ko'ra ikki xil mezon asosida farqlanadi: bir tomondan ularning huquqqa xilofligi (ma'muriy huquqbuzarlik sifatida), ikkinchi tomondan esa ijtimoiy xavflilik darajasi (jinoyat sifatida). Bunda shuni alohida ta'kidlash lozimki, shaxs avval ma'muriy javobgarlikka tortilgan huquqbuzarlikning takroran sodir etilishi mazkur jinoyat tarkibining bevosita elementi sifatida qaralmaydi. Aksincha, bu holat faqatgina shaxsning

⁷ Ляпунов Ю. И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права. Монография. М. : Издательство ВЮЗШ МВД СССР, 1989. С. 21.

maxsus subyekt sifatidagi xususiyatini belgilovchi yuridik shart bo'lib, u muayyan ma'muriy jazoning mavjudligi va uning takroriy qilmish sodir etilishiga bog'liq ravishda jinoyat-huquqiy baholash uchun asos yaratadi.

Hozirgi bosqichda jinoyat huquqi nazariyasida maxsus subyektlarning eng keng qamrovli tasniflaridan biri sifatida S.A. Semenov tomonidan ilgari surilgan yondashuv e'tirof etiladi. Unga ko'ra, maxsus subyektlar bir qator mezonlar asosida tizimlashtirilib, quyidagi yettita guruhga ajratiladi: 1) jismoniy xususiyatlar (yosh, jins va boshqalar), 2) qarindoshlik yoki oilaviy munosabatlar, 3) mansab yoki xizmat mavqei, 4) xavfsizlik qoidalariga rioya etish bo'yicha maxsus majburiyatlarning mavjudligi, 5) fuqarolik holati, 6) sud jarayonida ishtirok etish maqomi, 7) harbiy xizmatga aloqadorlik⁸.

Mazkur tasnif jinoyat subyektining huquqiy tabiatini chuqurroq ochib berishga xizmat qilishi bilan birga, jinoyat tarkibini to'g'ri kvalifikatsiya qilishda muhim nazariy asos bo'lib hisoblanadi. Shu bilan birga, ushbu tasnifni yanada takomillashtirish maqsadida maxsus subyektlarning sakkizinchi guruhi sifatida ma'muriy jazoga tortilgan shaxslarni ham alohida toifa sifatida kiritish taklif etiladi. Bu esa ma'muriy preyuditsiya asosida shakllanadigan jinoyat tarkiblarini tizimli ravishda tahlil qilish imkonini kengaytiradi. Umuman olganda, ma'muriy preyuditsiyali normalar jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan muhim preventiv vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ямашева Е. В. К вопросу о восстановлении института административной преюдиции в уголовном праве России // Российское право, 2009. № 10. С. 69-79.
2. Чикин Д. С. Преступление с административной преюдицией как вид сложного единичного преступления // Российский следователь. 2012. № 23. С. 17-21
3. Шемякин Д. В. Проблемные вопросы использования административной преюдиции в уголовном праве // Российский следователь. 2015. № 15. С. 45-47.
4. Никифоров Б.С., Объект и предмет преступления, Москва: Госюриздат, 1961, 11-с.
5. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi 27.03.2026-y., 03/26/1124/0277-son) <https://lex.uz/mact/-111453>

⁸ Семенов С. А. Специальный субъект преступления в уголовном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: М.; 1999. С. 16

6. Мустафаев Ч. Ф. Административная преюдиция в советском уголовном праве : дис. ... канд. юрид. наук : Баку, 1986. С. 65–66.
7. Ляпунов Ю. И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права. Монография. М. : Издательство ВЮЗШ МВД СССР, 1989. С. 21.
8. Семенов С. А. Специальный субъект преступления в уголовном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: М.; 1999. С. 16

